

PSIHOSOCIJALNA INTERVENCIJA DIALOG+ U OKVIRU PROJEKTA *IMPULSE*

UDK 616.89-008.42(497.16)

Kratko saopštenje

Lidija Injac Stevović¹

Selman Repišti²

Tamara Radojičić²

Projekat *Implementacija efektivne i isplative intervencije za pacijente sa psihotičnim poremećajima u zemljama niskog i srednjeg prihoda u jugoistočnoj Evropi (IMPULSE)* okupio je stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Projektom rukovodi tim sa *Queen Mary* univerziteta u Londonu (QMUL), a partner je i *CITY* koledž iz Londona, kao i dvije nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine (*Menssana*) i Srbije (*Prostor*). Vremenski okvir realizacije projekta je tri godine (april 2018. - april 2021. godine).

Imajući u vidu ozbiljnost psihotičnih poremećaja, te materijalne i nematerijalne resurse koji se ulažu u procjenu, tretman i rehabilitaciju osoba sa ovim poremećajima, javlja se potreba za uvođenjem i/ili češćom primjenom strukturiranih, kratkih i efikasnih psihosocijalnih intervencija. Jedna od njih je DIALOG+, a glavni dio pomenutog projekta jeste procjena uslova za njenu implementaciju, te sama primjena i održivost ove intervencije. Implementacijom metode DIALOG+, razgovor kliničara i klijenta se strukturira, a sami pristup zasniva se na terapiji fokusiranoj na rješenja [1].

Ova metoda sastoji se iz dva dijela. Prvi dio je procjena zadovoljstva u osam životnih domena, kao i u tri domena tretmana. Riječ je o samoprocjeni na sedmostepenoj skali Likertovog tipa (od 1 - u potpunosti nezadovoljan/a do 7 - u potpunosti zadovoljan/a). *Životni domeni* su: mentalno zdravlje, fizičko zdravlje, zaposlenje, slobodne aktivnosti, partner/porodica, prijateljstva i lična sigurnost. *Domeni tretmana* su terapija lijekovima, praktična pomoć i sastanci sa kliničarem. Drugi dio DIALOG+ intervencije je terapijskog tipa, a odvija se u sljedeća četiri koraka: 1) *Razumijevanje* (kratka diskusija o prethodnim procjenama zadovoljstva pobrojanim domenima), 2) *Pogled u budućnost* (ispitivanje najboljeg mogućeg

¹ Autor za korespondenciju, injacl19@gmail.com, Klinički centar Crne Gore i Medicinski fakultet UCG, Podgorica

² Klinički centar Crne Gore, Podgorica

scenarija i manjih promjena koje bi dovele do većeg zadovoljstva nekim od domena), 3) *Istraživanje mogućnosti* (na koje načine kliničar i drugi mogu pomoći pacijentu, ali i kako on može pomoći samom sebi) i 4) *Dogovaranje aktivnosti* (koje su jasne, ostvarljive i dovoljno specifične).

Pozitivni efekti DIALOG+ intervencije dobijeni su na uzorcima osoba oboljelih od psihotičnih poremećaja u Holandiji, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Španiji, Švajcarskoj i Švedskoj [2]. Rezultati istraživanja provedenih u ovim zemljama pokazuju da su pacijenti imali pozitivniju percepciju i doživljaj svog života. Takođe, izvijestili su o većem zadovoljstvu tretmanom i naveli da su njihove potrebe u području zdravstvene njege i podrške bile zadovoljene u većoj mjeri. U drugoj, klaster-randomizovanoj kontrolisanoj studiji [3] utvrđeno je poboljšanje u pogledu pozitivnih i negativnih simptoma, uz pozitivniji doživljaj terapijskog odnosa, veće lično blagostanje i porast nivoa samoeфикаsnosti oboljelih od psihotičnih poremećaja.

Istraživanje u okviru projekta IMPULSE pružiće uvid u terapijski potencijal DIALOG+ intervencije na našem podneblju, a sama metoda ponudiće inovativni pristup tretmanu osoba sa psihotičnim poremećajima u Crnoj Gori i zemljama regiona obuhvaćenih projektom.

REFERENCE

1. Priebe S, Kelley L, Golden E, McCrone P, Kingdon D, Rutterford C, McCabe R. Effectiveness of structured patient-clinician communication with a solution focused approach (DIALOG+) in community treatment of patients with psychosis - a cluster randomised controlled trial. *BMC Psychiatry*, 2013; 13:173-9.
2. Priebe S, McCabe R, Bullenkamp J, Hansson L, Lauber C, Martinez-Leal R, et al. Structured patient-clinician communication and 1-year outcome in community mental healthcare. *BJPsych*, 2007; 191: 420-426.
3. Priebe S, Kelley L, Omer S, Golden E, Walsh S, Khanom H, et al. The effectiveness of a patient-centred assessment with a solution-focused approach (DIALOG+) for patients with psychosis: A pragmatic cluster-randomised controlled trial in community care. *Psychother Psychosom*, 2015; 84: 304-13.